

Рузиева Хосият Расуловна – Бухарский государственный педагогический институт, магистр первой курса музыкального образования и художественного образования.

Аннотация: Статья написана о музыке, математике и медицине и их связи. Многие люди могут задаться вопросом, почему эти разные области связаны с точной наукой? Можно считать, что эти три области взаимно совместимы. Даже примеры приводятся, чтобы помочь вам понять.

Ключевые слова:

Синтез/Ритм/Медицина/Физиологический/Арифметика/Пульс/Интеграция/Темперамент/Ико'ий/ Теория пропорций.

Annotatsion: The article is written about music, mathematics and medicine and their connection. Many people may wonder why these different fields are associated with exact science? These three areas can be considered to be mutually compatible. Even examples are given to help you understand.

Key words:

Synthesis/Rhythm/Medicine/Physiological/Arithmetic/Pulse/Integration/Temperament/Iko'iy/Theory of proportions.

В этой статье есть представления о математике и музыке, медицине, которая является специфической наукой, мы на приведенных примерах узнаем о взаимосвязи этих трех наук, и вы научитесь понимать понятие чувства в музыке и медицине, а также вы также научитесь чувствовать и слушать ритм. После возникновения человечества речь, чувство не понимали понятий и

чувств, а выражали связь говорения друг через друга, т. е. не строя определенного предложения, а лишь создавая посредством штрихов разные звуки. То есть эта доля и есть ритм. Каждая минута нашей жизни воплощена в ритмах. Замечали ли вы, что даже в ряби и потоках обычной воды есть ритм, таких примеров в нашей жизни немало. Мы не только можем создавать музыку из музыкального инструмента или тона нашего голоса, но она также присутствует в нашей разговорной части, если мы обращаем на это внимание. Даже в этом случае то, как один говорит и как начинает другой, отражает ритм человеческого темперамента через разговорную культуру. Когда мы делаем шаг, наши ноги двигаются до и после, и мы не чувствуем давления на руки или не можем воплотить движение рук. Все это примеры нашего физиологического образа жизни, но если мы внимательно

прислушаемся, увидим и почувствуем от самой природы, то все происходящие составляют основу ритма.

В медицине при измерении пульса человека, т. е. ритма сердцебиения, в первую очередь ощущается кровь, оттекающая от запястья. Так что же это? Человеческий разум воспринимает происходящее внутри извне. Он сознательно подсчитывает количество ударов в минуту в результате ударов «кольцо-кольцо». Об этом писал современник Абу Райхана, Беруний, великий учёный Средней Азии Абу Али ибн Абдуллах ибн Сина (980-1037), работавший в различных областях науки. Не будет преувеличением сказать, что не было областей, которых он не знал. Мы считаем Ибн Сину основоположником современной медицины, но он также написал около 200 книг по химии, математике, физике, астрономии, философии, морали и манерам, теории ораторского искусства, музыке и другим областям. Ибн Сина преподаёт теорию сложных пропорций и числовых пропорций, которая отличается от метода Евклида, применяя геометрию к теории музыки.

* Следует знать, что пульс имеет какую-то музыкальную природу. То же самое и с

ударами пульса, подобно тому, как музыкальное искусство есть соединение голосов в определенном соотношении высоты и веса [1 т.е. прихотливости и гармонии], и стандартных кругов времени, разделяющих удары (падающие на струнах). Соотношение времени между скоростью и последовательностью пульса есть мелодическое [2 Ико'ий: т. е. они имеют определённый ритм и такт] отношение, соотношение его состояний по силе, слабости и количеству — это соотношение дополнения. Тон, темп и темп их голосов могут быть гармоничными, а могут и не быть гармоничными, подобно тому, как неравномерность пульса упорядочена и неупорядочена. Они могут быть согласованными, а иногда и непостоянными, даже разнородными по соотношению силы, слабости и количества импульсов. В это время это выходит за рамки определения какой-либо закономерности (нерегулярности пульса).

Жолинус (т. е. греческий учёный Голэн) говорит, что воспринимаемая характеристика соотношения силы удара представлена одним из следующих соотношений, встречающихся в вышеупомянутой музыке. Оно либо находится в соотношении «целого и пятого», то есть в тройном отношении, потому что это двойное соотношение, состоящее из соотношения, превышающего половину. Об этом соотношении он пишет, что «оно находится в соотношении пять». Эти данные приводятся в источниках, написанных в поисках врача-исследователя-хирурга О.О.Ярашева. В заключение следует сказать, что

представители обеих медицинских наук, а точнее, ученые, раскрывающие чувство музыки, выявили ритмичность, возникающую в результате подачи интуицией руки сигнала в мозг. В основе всего этого лежит ритм тела. По своей сути это указывает на то, что тело живо благодаря ритму.

Используемая литература

1. Тураевич Ж.Я., Уктамовна М.Д. (2022). МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ЧУВСТВА УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. Транснациональный научно-гуманитарный журнал берлинских исследований, 2 (1,5 Педагогические науки).
2. Тураевич Ж.Я. (2022). Шлифование музыки в Центральной Азии на протяжении веков. Репозиторий открытого доступа, 8(05), 66-69.
3. Тураевич Ж.Я., Ботыровна К.М. (2022). Творчество в развитии музыкально-педагогической деятельности в высшей школе. Тематический журнал искусства и культуры, 6 (1).
4. Тураевич Ж.Я. Музыкальная терапия. Международный журнал по экономике, финансам и устойчивому развитию, 3 (3), 128-131.
5. Абу Али ибн Сина «Канон врачебной науки». IV том
6. Книга «История развития арифметики и преподавания ее в Средней Азии» О.А.Ахмедова, Н.С.Ахмедовой (с.33)
7. Gaybulloyevich N. F., Karimovna N. N., Abdukarim o'g'li S. A. UZLUKSIZ TA'LIMDA O'ZBEK XALQ QOSHIQLARINING TUTGAN ORNI VA TARBIYAVIY ANAMIYATI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 59-62.
8. Нуруллаев Ф. Г. Содержание обучения бухарским народным песням в музыкальном образовании //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 48-50.
9. Нуруллаев Ф. Г. Композиционный и исполнительский процесс в музыке //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 576-581.
10. Нуруллаев Ф. Г. Импровизаторское творчество в XX веке по сфере музыки //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 582-587.
11. Нуруллаев Ф. Г. Музыкальный процесс в западной музыке //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 570-575.
12. Нуруллаев Ф. Г. Случайный выбор качественных характеристик материала по музыки или порядок его изложения в процессе создания музыки или исполнения опуса //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 588-593.
13. Нуруллаев Ф. Г. Интерактивные уроки музыки по программы STEAM //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 595-601.
14. Нуруллаев Ф. Г. Значение Фольклёрной Музыки В Воспитание Детей //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – С. 189-193.
15. Рахмонова В. Р., Нуруллаев Ф. Г. Особенности использования современных компьютерных программ в организации профильных предметов по музыки //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 904-911.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-3, ISSUE-3

16. Хабибуллоева Г. Х., Нуруллаев Ф. Г. МУЗЫКА КАК ОРУДИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 60-65.
17. NURULLAYEV F. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ БУХАРСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 22. – №. 22.
18. NURULLAYEV F. Интерактивные уроки музыки по программы STEAM //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 20. – №. 20.
19. Шамсиев Ш. И. Формы организации музыкального общения //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 71-74.
20. Шамсиев Ш. И., Солиев А. А. Основы хорового пения на уроках музыки //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 55-57.
21. Шамсиев Ш. И. Молодой специалист учитель музыки, как руководитель хорового коллектива в общеобразовательной школе //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 540-545.
22. Шамсиев Ш. И. Новые подходы к подготовке молодых специалистов учителей музыки, разработка уроков музыки //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 528-533.
23. Рахимов Р. Н. Способы развития навыков понимания музыки //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-2 (77). – С. 94-97.
24. Рахимов Р. Н. Роль музыкального образования в развитии личности //Проблемы науки. – 2021. – Т. 60. – №. 1. – С. 46-48.
25. Рахимов, Р. Н. (2021). В общих областях теории и гармонии музыки приёмы, методы и информационные технологии. *Science and education*, 2(11), 1032-1038.
26. Рахимов Р. Н. Музыка как наука для формирования личности и основа организации музыкального образования и воспитания //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1588-1593.
27. Рахимов Р. Н. О дидактических функциях сольфеджио при обучении теории музыки //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 776-781.
28. Рахимов Р. Н. Учебная мотивация у школьника, через пения в хоре //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1570-1575.